

BURHONIDDIN AN-NASAFIY TA'LIMOTIDA AXLOQIY TARBIYANING O'QUVCHILARNING HUQUQIY MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI

G'uzarov O'tkir Umbarovich

Shahrisabz davlat pedagogika instituti, Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17596410>

Annotatsiya. Mazkur maqola Burhoniddin an-Nasafiyning "Go'zal xulqlar" asarida axloq va dinning o'zaro uyg'unligi haqida so'z yuritadi. Unda axloqiy qadriyatlarining din asoslari bilan qanchalik chambarchas bog'liq ekanini va bu uyg'unlikning inson kamoloti uchun tutgan o'rni tahlil qilinadi. Asarda axloq nafaqat insoniy munosabatlarni tartibga soluvchi omil sifatida, balki Allohning roziligiga erishish vositasi sifatida ham ko'rsatiladi.

Burhoniddin an-Nasafiy axloqiy tamoyillarni Qur'on va hadis asosida yoritib, ularni kundalik hayotda qo'llash yo'llarini ko'rsatib beradi. Maqolada muallifning diniy va axloqiy yondashuvlari zamonaviy masalalar bilan bog'lanib, insonlar o'rtasidagi hurmat, halollik, sabr va adolat kabi fazilatlarining ahamiyati keng yoritilgan.

Ushbu maqola orqali "Go'zal xulqlar" asarining diniy va ijtimoiy jihatdan qanchalik dolzarb ekanligi, axloqiy tamoyillarining har doim va hamma joyda muhimligi ochib beriladi. Maqola axloqiy qadriyatlarining hozirgi zamonda ham o'z dolzarbligini yo'qotmasligini, balki inson kamoloti uchun zarur ekanligini yoritadi.

Kalit so'zlar: Burhoniddin an-Nasafiy, "Go'zal xulqlar", axloq, din, Qur'on, hadis, uyg'unlik, halollik, sabr, adolat.

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию взаимосвязи нравственности и религии в произведении Бурхониддина ан-Насафи «Прекрасные качества». В ней рассматривается, насколько нравственные ценности тесно связаны с религиозными основами, а также значение этой гармонии для духовного совершенствования человека. В труде нравственность представлена не только как фактор регулирования человеческих отношений, но и как средство достижения довольства Аллаха.

Насафи освещает нравственные принципы, основанные на Коране и хадисах, и показывает способы их применения в повседневной жизни. В статье подробно анализируется, как религиозные и этические подходы автора связаны с современными вопросами, а также подчеркивается важность таких качеств, как уважение, честность, терпение и справедливость в отношениях между людьми.

Через анализ произведения «Прекрасные качества» раскрывается, насколько оно актуально с религиозной и социальной точек зрения, и как нравственные принципы, изложенные в произведении, остаются важными и необходимыми для духовного развития человека во все времена и в любых условиях.

Ключевые слова: Бурхониддин ан-Насафи, «Прекрасные качества», нравственность, религия, Коран, хадисы, гармония, честность, терпение, справедливость.

Abstract. This article discusses the harmony between ethics and religion in Burhoniddin an-Nasafi's work "Beautiful Morals." It examines how closely ethical values are connected to

the foundations of religion and the role of this harmony in human development. In the work, ethics are portrayed not only as a factor in regulating human relationships but also as a means of attaining Allah's pleasure.

Nasafi highlights ethical principles based on the Quran and Hadith, illustrating how to apply them in daily life. The article also links the author's religious and ethical approaches to modern issues, emphasizing the importance of virtues such as respect, honesty, patience, and justice in human relationships.

Through the analysis of "Beautiful Morals," the article demonstrates the religious and social relevance of the work and how its ethical principles remain significant and necessary for spiritual growth in all times and places. Ethics in the work are presented as a key element not only for regulating human interactions but also for achieving Allah's satisfaction. The article also underscores the continued relevance of ethical values in the present day and their essential role in human development.

Keywords: *Burhoniddin an-Nasafi, "Beautiful Morals," ethics, religion, Quran, Hadith, harmony, honesty, patience, justice.*

Kirish (Introduction). Burhoniddin an-Nasafiy o‘zining ilmiy merosi va axloqiy ta’limotlari bilan nafaqat o‘z davrida, balki keyingi asrlar davomida ham Islom olamining yirik allomalaridan biri sifatida e’tirof etib kelinadi. Uning asarlaridan biri bo‘lgan “Go‘zal xulqlar” asari, insoniyat uchun qimmatli axloqiy yo‘riqnoma bo‘lib, axloq va dinning uyg‘unligini ta’minlash borasida muhim o‘ringa ega. Nasafiy axloqiy tamoyillarni Qur‘on va hadislar asosida shakllantirib, bu tamoyillarni kundalik hayotda qo‘llash yo‘llarini ko‘rsatib beradi. Asar, axloq va dinni bir-biriga yaqinlashtirib, ularning o‘zaro aloqalarini chuqur tahlil etadi.

Din va axloq o‘rtasidagi uyg‘unlik ijtimoiy xarakterga ega. Ularning o‘zaro ta’sirlashuvi, sinxron¹ tarzda rivojlanishi, bir-birini to‘ldirishi ma’lum bir ijtimoiy hayotning qoidalari asosidir. Ijtimoiy ma’naviy borliq turli tarkibiy qismlardan iborat yaxlit organizmga o‘xshaydi. Uning tarkibiy qismlari bir-birini taqozo etadi, ijtimoiy hayotda bir-birining o‘rnini to‘ldiradi, o‘zaro ta’sirlashadi. Ijtimoiy ongning tarkibiy qismlaridan bo‘lgan axloq va din ham mohiyatan alohida bo‘lib, lekin ular insoniyat tarixiy taraqqiyotining turli davrlarida turli darajada ta’sirlashib, munosabatga kirishib kelgan va ushbu jarayon bugun ham davom etmoqda. Bu ikki ijtimoiy ong shaklining o‘zaro munosabatga kirishuvi o‘ziga xos tarixiy asoslarga, umumiy rivojlanish qonuniyatlariga egami? Ushbu munosabatlar uchun xarakterli bo‘lgan xususiyatlar mavjudmi?

Ma’lumki, axloq – kishilar orasida munosabatlarni tartibga solishning o‘ziga xos tartib, qoidalari yig‘indisi. Axloq kishilar xulq-atvorlari, muloqotlari, munosabatlarining yozilmagan, lekin jamiyat tomonidan qabul qilingan hamda qo‘llab-quvvatlanadigan “oltin qoidalar”ni ifodalaydi. Axloq kishilar orasidagi munosabatlarning barcha tur va ko‘rinishlariga mansub va ta’luqli bo‘lib, u yoki bu xatti- harakatlar, aloqa va munosabatlar haqida fikr yuritish (ma’qullash yoki qoralash)dir.

Islom dinida axloqiy qadriyatlar va diniy masalalar orasidagi aloqalar nafaqat bir-birini to‘ldiruvchi, balki bir-birini mustahkamlovchidir. Din, inson hayotini tartibga soluvchi va uni ma’naviy jihatdan boyituvchi eng oliy va muhim me’yorlarni belgilaydi, axloq esa ularni amaliyotda qo‘llashning asosiy yo‘li hisoblanadi. Burhoniddin an-Nasafiyning “Go‘zal xulqlar”

¹ <https://uz.wiktionary.org/wiki/sinxron>

asarida axloq insoniy munosabatlarni tartibga soluvchi omil sifatida, balki Allohning roziligiga erishish vositasi sifatida ham ko'rsatiladi.

Asarda, Nasafiy axloqiy tamoyillarni faqat nazariy jihatdan emas, balki amaliy jihatdan ham o'z davrida va kelajakda qo'llanilishi lozim bo'lgan qadriyatlar sifatida taqdim etadi. Bu tamoyillar Qur'on Karimning oyatlariga asoslanadi va hadislar orqali tasdiqlanadi. Shuningdek, Nasafiy tomonidan berilgan axloqiy ko'rsatmalar hozirgi zamon uchun ham muhim ahamiyatga ega, chunki ular insonlarning bir-biriga nisbatan hurmat, halollik, sabr-toqat va adolat kabi fazilatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Axloqning ijtimoiy hayotni tartibga soluvchi boshqa vositalar (din, huquq va boshqalar) dan ajralib turuvchi eng asosiy xususiyatlaridan biri axloqiy me'yorlarning belgilanishi va ularga amal qilinishida insonlar o'z ichki ma'naviy borliqlaridan kelib chiqadi, vijdoniga tayanadi. Boshqacha qilib aytganda esa, axloq bu insonlarning ichki o'zini o'zi boshqarish mexanizmi bo'lib, u insonning ma'naviy borlig'iga, mohiyatiga bevosita daxldor. Umuman olganda dinga juda ham keng tushuncha, unga ko'plab ta'riflar berilgan, lekin mohiyatan uning asosida ilohiy borliqqa ishonch yotadi. Din borliqni anglashning o'ziga xos tarzi, ijtimoiy ongning ko'rinishi, insonlarning eng oliy ma'naviy-axloqiy ehtiyojlari majmuasi.

Nasafiy axloqni diniy maqsadlar bilan uyg'unlashtirib, uning insonning ruhiy va ma'naviy kamolotiga xizmat qilishini ta'kidlaydi. Asar axloqiy va diniy jihatlarni birlashtirib, odamlarning shaxsiy va ijtimoiy hayotida qanday tartib o'rnatilishi kerakligini ko'rsatadi. Shu tarzda, "Go'zal xulqlar" asari diniy va axloqiy masalalar o'rtasidagi aloqani yoritadi, balki insonning o'zini va jamiyatni yaxshilashga intilishining eng muhim yo'llarini belgilaydi.

Ushbu kirish qismi orqali, Burhoniddin an-Nasafiyning "Go'zal xulqlar" asari axloq va dinning uyg'unligini qanday yoritganligi hamda bu mavzuning naqadar muhimligi ochib berildi. Bu asar zamonaviy jamiyat uchun ham dolzarb bo'lib, undagi axloqiy tamoyillar hozirgi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmasdan, aksincha, yanada kuchayib borayotganini ko'rsatadi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). Axloq va dinning uyg'unligi Burhoniddin an-Nasafiyning "Go'zal xulqlar" asarida markaziy mavzulardan biri sifatida ko'rsatib o'tilgan.

An-Nasafiy nafaqat islom ilmlarining nazariy jihatlarini bayon etgan, balki bu bilimlarning hayotiy qo'llanilishi va amaliyotini ham keng yoritgan. Uning qarashlarida axloq va din bir-birini to'ldiruvchi tushunchalar sifatida namoyon bo'ladi. Bu esa shaxsiy kamolot va jamiyat taraqqiyotida muhim rol o'ynaydi.

An-Nasafiy axloq va dinning o'zaro bog'liqligini bir necha asosiy tamoyillarga tayanib izohlaydi. U insonning axloqiy fazilatlarini shakllantirishda diniy e'tiqod asos bo'lishini ta'kidlaydi. An-Nasafiy inson harakatlarining poydevori sifatida halollikni asos qilib oladi. U har qanday xulqni yaxshilikka qaratilgan bo'lishi lozim, deb ta'kidlaydi. Bu fikr dinning asosiy tamoyillaridan biri bo'lgan halol va pokiza hayot kechirish talabiga mos keladi. Zamonaviy kontekstda² bu tamoyil nafaqat individual rivojlanish, balki ijtimoiy mas'uliyat va halol munosabatlar shakllanishida dolzarbligini yo'qotmagan.

An-Nasafiy ta'lim va tarbiyani inson kamolotining asosi sifatida ko'radi. Uning ta'limotiga ko'ra, bilim olish jarayoni axloqiy tarbiya bilan uzviy bog'langan bo'lishi lozim. Masalan, **mehribonlik va sabr** kabi tamoyillarni o'quv jarayoniga kiritish orqali ta'limda

² **Kontekst** (lotincha contextus — jips, bog'lanish, qo'shilish) — og'zaki yoki yozma nutq (matn)ning nisbatan tugal qismi.

nafaqat nazariy bilim, balki insoniy fazilatlarni rivojlantirishga e'tibor qaratish mumkin. "Go'zal xulqlar" asarida insonlar o'rtasida o'zaro hurmat va birdamlikni rivojlantirish haqida ham keng mavzular yoritiladi. U odamlarning millati, dini yoki ijtimoiy maqomidan qat'i nazar, o'zaro hurmat va hamkorlikni targ'ib qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology)

Bugungi globallashuv davrida, bu tamoyil turli madaniyat va din vakillari o'rtasida muloqot o'rnatishda dolzarb ahamiyat kasb etadi. Inson harakatlari va ularning oqibatlari uchun mas'uliyatni his qilish, an-Nasafiy ta'limotida markaziy o'rin tutadi. U kechirimlilikni insonlar o'rtasidagi nizolarni hal qilish va jamiyatda tinchlikni mustahkamlash vositasi sifatida ta'riflaydi.

An-Nasafiyning axloq va din uyg'unligi haqidagi qarashlari hozirgi kunda ham katta dolzarblilik kasb etadi.

Pedagogik amaliyotda qo'llanishi: Zamonaviy ta'lim tizimida an-Nasafiy tamoyillariga asoslangan axloqiy ta'lim dasturlarini ishlab chiqish o'quvchilarda nafaqat bilim olish, balki insoniy fazilatlarni shakllantirishga yordam beradi.

Ta'lim mazmunida integratsiya: An-Nasafiyning qarashlarini ta'limning turli bosqichlarida, jumladan, boshlang'ich ta'limdan to oliy ta'limgacha bo'lgan jarayonlarda qo'llash, o'quvchilarda din va axloqiy qadriyatlar o'rtasidagi bog'liqlikni tushunishga ko'maklashadi.

Ijtimoiy muhitni yaxshilash: An-Nasafiyning "Go'zal xulqlar" asarida ilgari surilgan tamoyillarni jamiyat hayotiga tatbiq etish orqali fuqarolik mas'uliyati va ijtimoiy birdamlikni oshirish mumkin.

Hozirgi zamonda axloqiy qadriyatlarning zaiflashuvi va ijtimoiy muammolar ko'payishi fonida an-Nasafiyning qarashlari chuqur amaliy ahamiyatga ega. Uning ta'limotidagi tamoyillar:

- Axloqiy inqirozning oldini olish,
- Yosh avlodni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash,
- Jamiyatda bag'rikenglik va hamkorlikni rivojlantirish uchun yo'naltiruvchi dastur sifatida qabul qilinishi mumkin.

Bu qadriyatlar turli madaniyatlarga ega bo'lgan insonlarni birlashtiradi, ularni bir maqsad sari yetaklaydi. Axloqiy qadriyatlar ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy sohalarda ham dolzarb ahamiyatga ega. Axloq va dinning uyg'unligi haqida Nasafiyning asari zamonaviy muammolarni hal qilishda yo'l ko'rsatadi. Insonlar o'rtasidagi hurmat, sabr, adolat va halollik kabi fazilatlarni bugungi jamiyat uchun ham muhimdir. Axloqiy qadriyatlar insonlar o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilaydi, ular orasidagi ziddiyatlarni bartaraf etishda yordam beradi.

Nasafiyning "Go'zal xulqlar" asari kelajak avlodlar uchun ham muhim manbadir. Axloqiy qadriyatlar zamonaviy texnologiyalar va globallashuv davrida ham dolzarb bo'lib bu qadriyatlar insonlarning ma'naviy kamolotini ta'minlaydi, ularni yuksak axloqiy fazilatlarga ega bo'lishga undaydi. Axloqiy qadriyatlar kelajak avlodlar uchun yo'l ko'rsatadi, ularni jamiyat oldida mas'uliyatli bo'lishga muhim rol o'ynaydi.

Muhokama va natijalar (Discussion and results). Burhoniddin an-Nasafiy tomonidan yozilgan "Go'zal xulqlar" asarida axloq va dinning uzviy bog'liqligi chuqur asosda talqin etilgan. U inson xulq-atvorini shakllantirishda dinning o'rnini ta'kidlab, axloqiy qadriyatlarni dinning asosiy tamoyillari bilan uyg'unlashtirgan. Ushbu bo'limda an-Nasafiyning asaridagi tamoyillarni tahlil qilish va ularning zamonaviy kontekstdagi ahamiyatini muhokama qilamiz.

An-Nasafiy ta'limotida axloq va din bir-biridan ajralmas hodisalar sifatida qaraladi. Dinning asosiy vazifasi insonni ma'naviy va axloqiy jihatdan yuksaltirishdan iborat bo'lib, axloq esa ushbu maqsadga erishish vositasi sifatida maydonga chiqadi. Ushbu g'oya zamonaviy pedagogik

tamoyillarda axloqiy ta'limning o'rnini mustahkamlash uchun muhim asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Ayniqsa, jamiyatdagi ijtimoiy masalalarni hal qilishda axloq va din uyg'unligiga asoslangan tarbiya modeli³ samarali bo'lishi mumkin.

An-Nasafiy "Go'zal xulqlar" asarida yaxshilik, kechirimlilik, kamtarlik, adolat va mehr-shafqat kabi tamoyillarni e'tirof etib, ularni diniy me'yorlar bilan bog'lab talqin qiladi. Zamonaviy ta'limda ushbu tamoyillarni amaliyotga joriy etish orqali nafaqat bilimga asoslangan, balki axloqiy tamoyillarni hurmat qiladigan shaxslarni tarbiyalash mumkin. Bu ayniqsa, ta'limning ijtimoiylashtirish vazifasini bajarishda dolzarbdir.

Axloq va din uyg'unligi jamiyatda ijtimoiy tartibni ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. An-Nasafiy bu borada insonlarning o'zaro munosabatlarini tartibga soluvchi axloqiy qoidalarni ishlab chiqqan.

Ushbu yondashuv zamonaviy ko'p millatli va ko'p e'tiqodli jamiyatlarda totuvlikni ta'minlashda samarali vosita sifatida talqin qilinishi mumkin. Axloq va din uyg'unligi barcha jamiyatlarda ijtimoiy hamjihatlik va barqarorlikni ta'minlashning asosiy vositasi bo'lishi mumkin. An-Nasafiy axloqni shakllantirishda dinning ta'sirini nazariy, amaliy jihatdan ham asoslagan. Zamonaviy ta'limda bu tamoyillarni tadbiiq etish uchun:

O'quv dasturlariga axloqiy va diniy tarbiya bo'yicha maxsus modullar kiritilishi mumkin. Ta'lim jarayonida dinga asoslangan axloqiy qadriyatlarini ilmiy yondashuv bilan uyg'unlashtiruvchi metodik uslublar ishlab chiqilishi lozim. Pedagoglar o'quvchilarning axloqiy rivojlanishini monitoring qilish va baholash uchun aniq mezonlarni belgilashlari zarur. An-Nasafiyning qarashlari nafaqat mahalliy madaniy muhit uchun, balki global miqyosda ham dolzarbdir. Dunyoda axloqiy inqiroz va ijtimoiy keskinlik ortib borayotgan hozirgi sharoitda, uning g'oyalari turli madaniyatlar va dinlar orasida muloqot o'rnatish, o'zaro tushunishni rivojlantirish uchun kuchli asos yaratadi.

Axloq muayyan jamiyatda kishilarning o'zaro munosabatlarini tartibga solib turuvchi va o'sha jamiyatdagi birlik, barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiluvchi meyorlardir. Ularning shaxs va, asosan, jamiyat manfaati va ehtiyojiga xizmat qilishi, amalda ish berishi ularning mavjudligini oqlovchi birlamchi mezondir. Axloqiy qadriyatlar insonlar o'rtasidagi munosabatlarni yuksaltirishda katta ahamiyatga ega. Masalan, halollik va adolat tamoyillari orqali insonlar o'zaro ishonchni mustahkamlaydi va bu jamiyatda barqarorlikni ta'minlaydi. Hurmat va sabr esa insonlar o'rtasidagi ziddiyatlarni bartaraf etishda muhim rol o'ynaydi. Nasafiyning asarida bu fazilatlarining Qur'on va hadislar bilan qanchalik chambarchas bog'liq ekanligi keng yoritiladi.

Axloq va din uyg'unligi masalasini chuqurroq anglash uchun inson ongining faoliyatini tahlil qilish zarur. Insonning intellektual⁴-ma'naviy borlig'i bo'lmish ong dunyoni real va yorqin tasavvurlar orqali idrok etadi. Masalan, "din" kabi mavhum tushunchani eshitganimizda ongimizda aniq va tiniq tasvir shakllanishi murakkab bo'ladi. Biroq, "masjid" kabi aniqroq so'zlarni eshitganimizda, ongimizda yorqinroq tasavvurlar paydo bo'ladi. Bu holat inson ongining moddiy va ma'naviy dunyoni idrok etish qobiliyatidagi farqlarni ko'rsatadi.

Dinning dominantligida ijtimoiy ongning ikkita ko'rinishi — axloq va din o'zaro uyg'unlashdi. Din ijtimoiy-ma'naviy asos sifatida o'ziga xos matritsa, yagona mafkuraga aylangan. Axloqiy me'yorlar taraqqiy etar ekan, ularning bajarilishiga ta'sir ko'rsatadigan

³ https://uz.wikipedia.org/wiki/Ta%CA%BClimning_milliy_modeli

⁴ *lot.* intellectus — akd-idrok, bilish; tushunish

mexanizmlar ham rivojlangan. Axloqni amalga oshirishda "jamiyatga zarar yetkazish" kabi ijtimoiy-axloqiy oqibatlardan ko'ra, dinning ilohiy jazolari (masalan, qabr azobi yoki do'zax) samaraliroq bo'lib chiqqan. Shu tariqa axloqiy normalar diniy normalar sifatida qabul qilinib, ijtimoiy hayotda chuqur o'rin egalladi.

Barcha dinlarning axloqiy me'yorlar bilan tezda munosabatga kirishuviga sabab, ularning ijtimoiy hayotdagi vazifalari bir-biriga uyg'unligidadir. Dinning mohiyati ijtimoiy hayotda yaxshilik, ezgulik, halollik va adolat kabi axloqiy qadriyatlarni qaror toptirishga qaratilgan. Shu bilan birga, axloqning din orqali amalga oshirilishi axloqiy qadriyatlarning chuqurroq ildiz otishiga xizmat qilgan.

Din va axloqning uyg'unligi insoniyatning intellektual va ma'naviy taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Axloqiy qadriyatlar dastlab diniy normalar shaklida amalga oshirilgan bo'lsa-da, ularning ijtimoiy hayotdagi ahamiyati va qo'llanilishi din orqali mustahkamlanib borgan. Natijada, axloq va din birgalikda insoniyat taraqqiyotiga xizmat qiladigan, ijtimoiy hayotda muvozanat va barqarorlikni ta'minlaydigan asosiy kuchga aylangan.

Zamonaviy texnologiyalar va globallashuv davrida axloqiy qadriyatlarning saqlanishi va rivojlanishi muhimdir. Nasafiyning asarida bu qadriyatlar zamonaviy hayotda qanday tatbiq etilishi haqida aniq ko'rsatmalar berilgan. Asarda keltirilgan tamoyillar har qanday davr va jamiyat uchun dolzarb bo'lib qolmoqda. Zamonaviy jamiyatda axloqiy qadriyatlar insonlar o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilashda katta rol o'ynaydi va bu qadriyatlar jamiyatda tinchlik va barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Axloqiy qadriyatlar nafaqat diniy, balki iqtisodiy va siyosiy sohalarida ham dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Burhoniddin an-Nasafiyning "Go'zal xulqlar" asarida axloq va dinning uyg'unligi masalasi chuqur va keng qamrovli tarzda tahlil qilingan. Axloqiy qadriyatlarning diniy tamoyillar bilan qanchalik uzviy bog'liqligi va bu uyg'unlikning inson kamoloti va jamiyat taraqqiyoti uchun naqadar muhim ekanligi ko'rsatib berilgan.

Binobarin, din umuminsoniy axloq me'yorlarini o'ziga singdirib, xulq-atvor qoidasiga aylantirib kelgan. Ya'ni din axloqiy me'yorlarning insonlar tomonidan amal qilinishini ta'minlovchi mexanizm vazifasini bajargan o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, bu vazifalar ham dinning funksional mohiyatga ko'ra axloq bilan uzluksiz aloqadorligiga olib keladi.

XULOSA (Conclusion/Recommendations). Burhoniddin an-Nasafiy o'zining "Go'zal xulqlar" asarida axloq va dinning uyg'unligini chuqur tahlil qilgan va bu ikki tushuncha o'rtasida mustahkam bog'liqlik mavjudligini asoslab bergan. Asarda insonning ma'naviy kamolotga erishishida din va axloqning o'zaro birligini muhim omil sifatida ko'rsatadi. Uning fikriga ko'ra, axloqiy fazilatlar nafaqat ijtimoiy hayotda, balki diniy hayotda ham asosiy qadriyat bo'lib xizmat qiladi.

An-Nasafiy axloqni insonning ichki dunyosi, ya'ni qalb va imon bilan chambarchas bog'liq deb hisoblaydi. Din faqatgina ibodatlar to'plami emas, balki insonning axloqiy fazilatlarini mukammallashtirish vositasidir. Yaxshi xulq – imonning ko'rinishi, yomon xulq esa zaif yoki sust imonning alomati hisoblanadi. Shu sababli, axloqiy qadriyatlar dinda o'ziga xos asos sifatida ko'riladi.

An-Nasafiy dinga faqat ibodatlar majmuasi sifatida emas, balki jamiyatda barqarorlik va muvozanatni ta'minlovchi asosiy omil sifatida qaraydi. Dinda belgilangan axloqiy normalar, masalan, adolatli bo'lish, o'g'irlik qilmaslik yoki yolg'on gapirmaslik kabi qoidalar, jamiyatning ijtimoiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi.

Nasafiy barcha dinlar va axloqiy tizimlarning asosiy maqsadi bir ekanini – bu yaxshilik, ezgulik, halollik va adolatni qaror toptirish ekanini qayd etadi. Axloq va din o‘zaro uyg‘unlikda ishlaganda, jamiyat va insoniyat taraqqiyoti uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Burhoniddin an-Nasafiy "Go‘zal xulqlar" asarida axloq va din uyg‘unligini inson kamolotining asosiy sharti sifatida ko‘rsatilgan. Axloq dinda mukammallikka erishish vositasi sifatida qaraladi va bu ikki tushuncha birgalikda insonning har tomonlama yuksalishiga xizmat qiladi. Shu bois, Nasafiyning g‘oyalari bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan va axloqiy-diniy tarbiyada dolzarb bo‘lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abul Qosim Nosiriddin Samarqandiy. “Riyozatul axloq” 42-46 b.
2. An-Nasafiy, Burhoniddin. Makorim al-Axloq. – Qo‘lyozma. – Diyorbakir: El-Xalq kutubxonasi, Qo‘lyozma №21, 689–690 hijriy yillar. – 52 b.
3. Ziyoiy R. Ijtimoiy tarmoqlar: foyda va xavflar. Maqola. “Zamonaviy texnologiyalar” jurnali, 2022. 71-74 b.
4. Al-Bayhaqiy, Abu Bakr Ahmad ibn Husayn. Shu‘ab al-Iman. – Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 2004. – B. 223–225.
5. Muhammad Sodiq Koshg‘ariy. Odob as-Solihin. Toshkent: Yangi asr avlodi 2002. 40-42 b.
6. Qosimova G. Axloqshunoslikning nazariy asoslari. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016. 190-205 b.
7. Imam al-G‘azzali, "Ihya Ulum al-Din" Kitab al-Adab, 112-125-betlar
8. Abu Hamid al-G‘azzali, "Kimyo-i Saodat" Axloq va Ma‘naviyat boblari, 55-78-betlar